

МАЪДАНИ ПОНҒОЗӢ ВА ШЕВАҶОИ ИСТИҚБОЛИ Ӯ АЗ ТАРЗИ СУХАНИ МИРЗО АБДУЛҚОДИРИ БЕДИЛ

РАҲИМҶОН ҚОБИЛОВ

унвонҷӯи МДТ “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б. Гафуров”.

Мақола ба таҳқиқу баррасии масъалаи истиқболи Маъдани Понғозӣ аз тарзи сухан ва сабку шеваи Бедили Дехлавӣ бахшида шудааст. Дар чараёни таҳқиқ муаллиф ба ин натиҷа расидааст, ки Маъдан намояндаи мактаби пайравони Бедил буда. Бештар аз сабки сухан, тарзи баён, усулҳои вожадорӣ, таркибофаринӣ ва амсоли ин пайравӣ намуда, баробари ин, кӯшидааст, ки дар шеваи баён ва мавзӯи асли ва меҳварӣ дигаргунӣ ба зухур расонад. Бо тақия бар ин нукта бар ин натиҷа расидааст, ки Маъдан аз тарзи сухани Бедил тақлид накарда, балки ҳунари хешро дар мактаби шеърӣ ин суханвари номдор таҷриба намудааст.

Вожагони калидӣ: Мирзо Абдулқодир Бедил, сабки сухан, Маъдани Понғозӣ, таттабуъ, тарзи баён, ҳунари шоирӣ, мактаби пайравони Бедил.

МАЪДАН ПАНҒАЗИ И СПОСОБЫ ЕГО ПОДРАЖЕНИЕ СТИЛЯ ПОЭЗИИ МИРЗЫ АБДУЛҚАДИРА БЕДИЛЯ

Статья посвящена исследованию и анализу вопроса подражания Маъдана Понгози на стиль речи и поэтическую манеру Мирзы Абдулкадира Бедил Дехлеви. В ходе исследования автор приходит к выводу, что Маъдан является представителем школы последователей Бедил. Он в большей степени следует таким особенностям поэтики Бедил, как манера выражения, стиль речи, способы словообразования, создание поэтических конструкций и другие элементы художественного языка. Вместе с тем поэт стремился внести определённые изменения в способ изложения и в основную тематическую направленность своего творчества. На основании этого автор приходит к заключению, что Маъдан не занимался простым подражанием стилю Бедил, а развивал собственное поэтическое мастерство в рамках поэтической школы этого выдающегося мастера слова.

Ключевые слова: Мирза Абдулкадир Бедил, поэтический стиль, Маъдан Понгози, татабуъ, манера изложения, поэтическое мастерство, школа последователей Бедил.

MA'DAN OF PANGAZ AND HIS RECEPTION OF THE POETIC STYLE OF MIRZA ABDULQADIR BEDIL

The article is devoted to the study and analysis of Ma'dan of Pangaz's reception of the poetic style and expressive manner of Mirza Abdulqadir Bedil of Delhi. In the course of the research, the author concludes that Ma'dan represents the school of Bedil's followers. He follows, to a considerable extent, Bedil's poetic style, manner of expression, methods of word formation, creation of poetic compounds, and similar stylistic features. At the same time, he attempts to introduce certain innovations in his manner of expression and in the central themes of his poetry. Based on these observations, the author concludes that Ma'dan did not merely imitate Bedil's poetic style; rather, he developed his own poetic artistry within the framework of the poetic school established by this eminent master of Persian literature.

Keywords: Mirza Abdulqadir Bedil, poetic style, Ma'dan of Pangaz, tatabbu' (creative response), manner of expression, poetic artistry, school of Bedil's followers.

Маъдани Понғозӣ дар шумори шоирони маъруфи нимаи дувуми қарни XVIII ва аввали қарни XIX қарор дорад, ки дар сурудаҳои ӯ таъсири сабки сухан ва шеваи баёни шоирони сабки ҳиндӣ, баҳусус Бедили Дехлавӣ ба чашм мерасад. Муаллифи пешгӯфтори Девони Маъдан Зафар Аҳмад ҳам дар ин муқаддима таъкид медорад, ки “Баръалост, ки Маъдан

пайраву эътиқодманди ашъори Мавлоно Чомӣ ва Мирзо Бедил будааст ва аз эҷодаш образҳои шеърӣ, қофия ва радифи офаридаҳои Ҳаким Мирзо Бедил ва ғояҳои фалсафии ӯ меояд. Оғаҳии комил аз ашъори фалсафӣю иҷтимоии Мирзо Абдулқодири Бедил ба эҷодиёти шоир Маъдан таъсири амиқе гузоштааст”. (5)Аз ин рӯ, маълум мегардад, ки дар ғазалсароӣ бештар ҳам аз сабк ва ҳам тарзи сухани Бедил истиқбол намудааст. Намунаҳои зиёде дар девони ғазалиёти Маъдан мавҷуданд, ки шеваҳои пайравӣ ва истиқболи ӯро аз тарзи сухани Бедил бозгӯӣ мекунанд, аммо дар ин мақола барои шарҳи амиқтари масъала таҳқиқи муқоисавии як ғазали Маъданро, ки дар истиқбол аз як ғазали Мирзо Абдулқодири Бедил ба қалам омадааст, анҷом хоҳед дод, то муҳимтарин вежагиҳои таъсирпазирии шоир аз каломи Абулмаъонӣ равшан гардад. Ғазали Маъдани Понғозӣ ба ин сурат дар девони ӯ омада:

Эй ба қатли бегуноҳон карда оҳанги сафо, Ҳар мижа як ханҷару ҳар ғамза як теғи бало.

Мурғи қон аз ошёнӣ тан видоомада шуд, Мекунад сози паридан то кучо хоҳад ҳаво.

Чашм бастам аз тамошо вақти бисмил гаштанам, То ки нашносам туро, дар ҳашр настомам чазо.

Дил ба имдоди муҳаббат аз чунун вораства буд, Ишқ ғолиб омаду бинҳод занҷираш ба по.

Аз гудози оташам бӯӣ кабоге гул накард, Дуди оҳам барнаёмад аз гиребони ҳаё.

Кисвати шоҳӣ нахоҳад имтиёзи факри ман, Кай сазад дебои румӣ бар бисоти бурё?

Фитрати ман бо сарири офият масрур нест, Нафрате дорад сарам аз сояи боли хумо.

Сад чаман сарсабз шуд, сад навбаҳор омад ба қўш, Андалеби ман нашуд, Маъдан, ҳаводори наво. [12]

Ин ғазал дар ҷавоби ғазали маъруфи Мирзо Абдулқодири Бедил, ки ба сурати зайл дар девони ӯ нақл шуда, иншо гардидааст:

Эй ҳаёли қоматат оҳи заифонро асо,

Бар руҳат наззораҳоро лағзиш аз қўши сафо.

Нашъаи сад хум шароб аз чашми мастат ғамзае,

Хунбаҳои сад чаман аз чилваҳоят як адо.

Ҳамчу оина ҳазорат чашми ҳайрон рӯ ба рӯ,

Ҳамчу кокул як ҷаҳон ҷамъи парешон дар қафо.

Теғи мижгонат ба оби ноз доман мекашид,

Чашми маҳмурат ба хуни ток мебандад ҳино.

Абрӯи мушкинат аз бори тағофул гашта ҳам,

Монда зулфи саркаш аз андешаи дилҳо дуто.

Ранги холат сурма дар чашми тамошо мекашад,

Гарди хаттат медиҳад оинаи дилро ҷило.

Баста бар боли асират номаи парвози ноз,

Хуфта дар хуни шаҳидат қўши гулзори бақо.

Аз сафоӣ оразат қон мечакад гоҳи арақ,

Аз шикасти турраат дил медамад ҷои садо.

Лаъли хомӯшат гар аз мавҷи табассум дам занад,

Гунча созад дар чаман пирӯҳан аз хичлат қабо.

Аз нигоҳат нашъаҳо болида ҳар мижгон задан,

Дар хиромат фитнаҳо қўшида бо ҳар нақши по.

Ҳар кучо завқи тамошоёт барандозад ниқоб,

Кист гардад як мижа бар ҳам задан саброзмо.

Гар ҷамолат ом созад руҳсати наззорае,

Мардумак аз дидаҳо пеш аз ниғаҳ гирад ҳаво.

Охир аз худ рафтнам роҳе ба фаҳми ноз бурд,

Сўхтаи чандон ки бо хўи ту гаштам ошно.

Умрҳо шуд дар ҳавоят боли аҷзе мезанад,

То кучо парвоз гирад Бедил аз дасти дуо.

Зимни муқоиса маълум мешавад, ки ғазали Маъдан аз 8 байт таркиб ёфтааст. Ин дар ҳолест, ки ғазали Мирзо Абдулқодири Бедил аз 13 байт иборат аст. Ҳарчанд ҳар ду ғазал аз нигоҳи қофиябандӣ ба ҳам қаробат доранд, яъне чанд вожа дар мақоми қофия аз сурудаи Бедил ба ғазали Маъдан гузаштааст, вале дар ғазали Маъдан вожагоне низ ҷой доранд, ки қофияҳои Бедилро такрор накардаанд. Дар ғазали ҳаштбайтии Маъдан вожагони “сафо”, “ҳаво” ва “по” ба назар мерасад, ки аз ғазали Бедил интиқол ёфтаанд. Дигар аз калимоти бало, , бурё, хумо ва ҳаёву наво, ки дар мақоми қофия қарор гирифтаанд, дар ғазали Бедил мушоҳида намешаванд ва ин нукта таъкид бар он медорад, ки тағири вожагон дар мақоми қофия метавонад ба муҳтаво ва мундариҷаи ғазал бетаъсир набошад. Аз ин нигоҳ, агар аз нигоҳи муҳтаво ба ҳар ду ғазал тавачҷуҳ намоем, ҳар ду ғазал фарогири мазомини ошиқона ба шумор мераванд, аммо дар сурудаи Бедил бештар сухан аз васфу ситоиши ҷамоли зоҳириву маънавии маъшук меравад, вале дар ғазали Маъдан сухан аз шикваву шикоятҳои ошиқ аз ранҷу дарду риёзати маъшук мерасад.

Дар ғазали Маъдан сухан аз он шуруъ мешавад, ки шоир аз маъшук барои қатли бегуноҳон ба оҳанги сафо шиква мекунад. Вақте бори аввал хонанда байти нахустини ғазалро мурур мекунад, зимнан гумон мебарад, ки чанбаи иҷтимоии сурудаи шоир нуфуз дорад. Аммо баробари мурур ба мисраи дувум чанбаи ошиқонаи ғазал равшантар мегардад, чун шоир миҷаи маъшукро ба ханҷар ва ғамзаашро ба теғи бало мушобеҳ медонад. Дар ин ҷо баробари фарқият шабоҳатҳои миёни байти аввали ғазали Маъдан ва Бедил мушоҳида мешавад. Ҳар ду байт бо оҳанги нидоии Эй, яъне мурочиат шуруъ мешаванд ва муҳотаби ҳар ду маъшук аст. Тавре таъкид шуд, Маъдан бо оҳанги шикоят лаб ба забон боз мекунад, вале дар сурудаи Бедил оҳанги лутф нуфуз дорад. Ӯ изҳор медорад, ки ҳаёли ту эй маъшук оҳи мо заифонро ёру ёвар ва такаҷаҳ буда, бар руҳи ту агар наззорае муяссар гардад, моро сафову рушанӣ ҳосил мегардад. Ба дигар таъбир, нигоҳи мо зимни наззаро бар руҳсори ту сафову нур ҳосил менамояд.

Ҳамин оҳанг дар ғазали Бедил омада мекунад ва шоир ҷилваҳои ҷамоливу ҷалолии маъшукро сифат мекунад ва ҳамзамон баҳрамандиву фйзбардорӣ хешро мучиби шукру сипос мешуморад. Ҳамин гуна оҳанги шикваву шикоят дар ғазали Маъдан нуфуз дорад. Ҷолиб аст, ки бештари вожагони ифодакунандаи ҷамолу ҷалолии маъшук дар ҳар ду ғазал ба қор рафт, ки миҷа, ғамза, ҷашм ва амсоли ин аз ҷумлаи онҳо ҳастанд. Бедил барои сифати ҷашм менигорад ва нашъаи сад хум шаробро дар пеши ҷашми масти маъшук як ғамзаи ночиз унвон менамояд. Дар ғазали Маъдан бошад, ғамза теғи балоест, ки ба қатли ошиқ сабаб мешавад.

Дар ғазали Бедил ҳам ханҷари миҷгон истифода шуда, вале мисли маънии манзури Маъдан қотили ошиқ нест, балки теғи миҷгон омил бар доман кашидани ноз мешавад.

Бо така бар ин нукот маълум мешавад, ки Маъдан ҳарчанд ғазали хешро дар истиқболи ғазали Мирзо Абдулқодири Бедил сурудааст, аммо кӯшиши тозақорӣ дар муҳтаво ва мундариҷаву сохтори ғазалаш ба зухур расонида. Ҳарчанд Маъдан дар тарҳи муҳтавои ғазалаш кӯшиши дигаргунӣ ба вучуд овардагн ва навовварӣ намудан менамояд, аммо дар шеваи баён таъсири барҷастаи сабки сухани Бедил ҳувайдост. Дар навбати аввал, шеваи таркибсозӣ, падида овардани аносири хунари, воҷасозии мураккаб дар ғазали Маъдан шеваи бедилона дорад. Дар мисраи аввал ибораи “ба қатли бегуноҳон оҳанги сафо” қардан, навъе баёни мутаноқизнамоист. Қатли бегуноҳонро нишони сафо доништан кори маъшук аст, ки зоҳиран ҳеч як қатл мучиби сафо нест, ҷуз шаҳодат дар роҳи ишқ. Ин маънӣ дар ин байти ғазали Бедил ба шакли “дар хуни шаҳидат хуфтани ҷӯши гулзори бақо” таҷассум ёфтааст:

Баста бар боли асират номаи парвози ноз,
Хуфта дар хуни шаҳидат ҷӯши гулзори бақо.

Дар баробари ин, истифодаи вобастаҳои адабӣ дар таркибсозӣ низ сарчашма дар ғазалиёти Мирзо Абдулқодири Бедил дорад ва дар байти аввал ибораҳои “як ханҷар” ва “як теғи бало” ва дар байти дигар “сад чаман сарсабз шудан” ва “сад навбаҳор ба ҷӯш омадан” ба ҷунин шева шакл гирифтаанд. Дар ин ғазал ибораҳои “мурғи ҷон”, “ошённи тан”, сози паридан”, “ҳаво хоштан”, “ҷашм бастан”, “вақти бисмил гаштан”, “имдоди муҳаббат”, “кисвати

шоҳӣ”, “имтиёзи фақр” , “сарири офият” ва амсоли ин дар шумори таркиб ва таъбирҳое қарор доранд, ки бо шеваи бедилӣ тарҳ бастаанд.

Дар канори ин, дар ин ғазал дар байти дувум вожаи “видоомада” ҳам ба шакли вожасозии хоси мураккаб, ки нуфузи он дар шеъри Бедил бештар ба мушоҳида мерасад, тарҳ бастааст.

Дар байти мақтаи ғазали Бедил мавзуи умед ва расидан ба васл нуфуз дорад. Шоир таъкид мекунад, ки солҳову муддатҳост, ки ошиқ дар ҳавои васли ту боли аҷзе мезанад, яъне ҳарчанд дар ин роҳи очизу нотавон аст, аммо саъйу кӯшиш баҳри расидан ба висол мекунад, аммо ҳанӯз дақиқан огоҳ нест, ки аз ин дасти дуо то ба кучо мерасад:

Умрҳо шуд дар ҳавоят боли аҷзе мезанад,

То кучо парвоз гирад Бедил аз дасти дуо.

Байти мақтаи ғазали Маъдани Понғозӣ бошад, бештар мавзуи номуродиву нокомиро пайгирӣ мекунад. Ӯ дар ин байт таъкид мекорад, ки сад чаман сарсабз сад навбаҳор ба чӯш омад, яъне фурсатҳои зиёде гузашту нафарони фаровоне ба муроди хеш расиданд, аммо мурғи васли мо ба манзили муроди мо нарасид. Шоир ин маъниро тавассути таркиби шоиронаи “андалеб мо ҳаводори наво нашудан” баён кардааст, ки ин тарзи таъбирифаринӣ низ бо тақия бар шеваҳои хоси сабки сухани Бедил эҷод шудааст:

Сад чаман сарсабз шуд, сад навбаҳор омад ба чӯш,”

Андалеби ман нашуд, Маъдан, ҳаводори наво.

Дар умум, аз таҳқиқи қиёсии як ғазали Маъдани Понғозӣ бо ғазали Бедил, ки дар асл ба унвони пайравӣ суруда шудааст, метавон ба ин натиҷа расид, ки:

1. Маъдани Понғозӣ дар шумори шоирони мактаби пайравони Бедил ба шумор меравад, ки аз чанд роҳ шеваи суханварии ӯро истиқбол намудааст. Аз таҳқиқи муқоисавии ин ду ғазал равшан мегардад, ки Маъдан дар тарзи калимасозии мураккаб, таркибсозиву таъбирифаринӣ, истифодаи тасвирҳои парадоксӣ ва ё мутаноқизнамо аз шеваи Бедил ба шоистагӣ истиқбол намудааст.

2. Маъдан бо онки дар тарзи сухан аз шеваи Бедил истиқбол намудааст, вале кушида, ки дар мухтаво ва дарунмоя тозақорихое ба зухур расонад. Аз ин нигоҳ, Маъдан бештар на аз роҳи тақлид ба сабки Бедил пайравӣ намудааст, балки кушида, ки дар мактаби шеърии ин устои сухан ва падари маъниҳо хунари хешро таҷриба намояд. Аз ин нигоҳ, ин шоири хунарманд муваффақ гардидааст, ки чун шоири мактаби пайравони Бедил дар ин роҳ таҷрибаҳои нодире ба зухур расонида, мақом ва ҷойгоҳи махсус дар адабиёти аҳди хеш дарёбад.

РҶҲАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА:

1. Бедил, Мирзо Абдулқодири Бедил. Нусхаи интиқодии ғазалиёти Бедил. Ҷ.1. – Ба тасҳеҳи Абдулваҳҳоби Фоиз. Ҳоланд, Рутедорм, IPSKAMP, printing 1400 -766 с.
2. Нуъмонӣ, Шиблӣ. Шеър-ул-Ачам. Ҷилди сеюм, чорум ва панҷум. Таҳияи А. Набавӣ.. – Душанбе: ДДОТ, 2015. – 576
3. Понғозӣ, Маъдан. Девон. Ба кӯшиши Зафар Аҳмад. -Хучанд: Ношир, 2012. – 243.
4. Сайфиев, Н. Таърихи адабиёти тоҷик (асрҳои XVI-XIX ва ибтидои асри XX)/ Н. Сайфиев. – Душанбе: Бухоро, 2012. – 660 с
5. Ҳодизода, Р. Адабиёти тоҷик (асрҳои XVI-XIX ва ибтидои асри XX)/ Р. Ҳодизода, У. Каримов, С. Саъдиев. – Душанбе: Маориф, 1988. – 414 с